

PALACIO, RUINA, MINISTERIO: LA TRANSFORMACIÓN DEL PALACIO PEREIRA

DIEZ, FERNANDO

Universidad Torcuato Di Tella

diezfernandodiez@gmail.com

Resumo. La transformación del Palacio Pereira en el centro de Santiago de Chile, realizada por un equipo liderado por la arquitecta Cecilia Puga, ofrece un modelo de actuación en cuanto a los problemas que plantea la restauración, la actualización y la refuncionalización de antiguos edificios caídos en el abandono que, incluso en su propia cualidad ruinoso, constituyen un testimonio del pasado. El contraste entre la ambición palaciega de los interiores, la generosa escala del edificio y su condición ruinoso constituían en sí mismos un hecho estético y cultural que los arquitectos supieron capitalizar en la expresión del edificio recuperado, actualizado y considerablemente ampliado para alojar el Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio de Chile. La ampliación que casi triplica la superficie del edificio, no altera su organización tipológica ni conspira con sus cualidades históricas, gracias a la cuidadosa disposición de las nuevas superficies.

Palavras-chave: PALACIO PEREIRA (1) MINISTERIO DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO DE CHILE (2) CECILIA PUGA, PAULA VELASCO, ALBERTO MOLETTA (3) PATRIMONIO (4) RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN (5)

La transformación del Palacio Pereira en el centro de Santiago de Chile, realizada por un equipo liderado por la arquitecta Cecilia Puga¹, ofrece un modelo de actuación en cuanto a los problemas que plantea la restauración, la actualización y la re-funcionalización de antiguos edificios caídos en el abandono, pero que incluso en su propia cualidad ruinosas, constituyen un testimonio del pasado. El contraste entre la ambición palaciega de los interiores, la generosa escala del edificio y su condición ruinosas constituían en sí mismos un hecho estético que los arquitectos supieron capitalizar en la expresión del edificio recuperado, actualizado y considerablemente ampliado para alojar el Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio de Chile. Institución que ve así ahora reflejado en el propio edificio, algunos de los desafíos y las posibilidades de su misión. *“La recuperación del Palacio Pereira refleja una posición activa y contemporánea respecto del problema del patrimonio. El proyecto entiende el patrimonio como algo que recibimos, que administramos un tiempo y entregamos enriquecido a las generaciones futuras”* es la cita que Cecilia Puga eligió incluir en la apertura del texto de presentación del Palacio en Summa+ N°187.² El proyecto es el resultado de un concurso internacional financiado por el Ministerio de Obras Públicas, con el propósito de recuperar el edificio que había sido declarado monumento histórico, primero en 1974, luego desafectado al año siguiente, y nuevamente protegido en 1981, cuando su deterioro era muy avanzado. Es la ex Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), ahora Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la que financió y organizó el concurso para llevar a cabo la restauración y añadir las superficies necesarias respetando el carácter del monumento. El Consejo de Monumentos Nacionales, actuando como organismo técnico, realizó las investigaciones previas, excavaciones arqueológicas, estudio histórico, levantamiento topográfico, e informes sobre su estado estructural y el de los elementos constructivos y decorativos, que permitieron establecer los adecuados criterios de intervención a que se atendería el concurso.

La decisión del Estado Nacional de comprar el edificio en el año 2011 con el objetivo de convertirlo en sede del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y la (DIBAM), que hasta ese entonces no contaba con un edificio institucional propio, venía a superar la crítica situación de abandono del edificio, tanto como las amenazas de diversas propuestas de desarrollo con grandes densidades edificadas. Entre ellas, propuestas como una de 2009, cuyo anteproyecto llegó a contar con la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, además de múltiples iniciativas, públicas y privadas para construir sobre él. Uno de los proyectos, entre otros, construía un edificio de 23 pisos sobre el Palacio, conservando solo su fachada.³

El jurado del concurso estuvo compuesto por Francisco Hernández Díaz, representante Ministro de Obras Públicas, Magdalena Krebs Kaulen, Directora de la DIBAM; James Fry Carey, Director Nacional de Arquitectura del MOP, Luis Bresciani Prieto, representante del Colegio de Arquitectos y Juan Sabbagh, reconocido arquitecto. Se presentaron treinta y un propuestas, entre las que se declaró ganador el proyecto sugestivamente titulado *“El arte de la negociación: La recuperación del Palacio Pereira”* de Cecilia Puga, Paula Velasco y Alberto Moletto, acompañados por Fernando Pérez Oyarzun y el especialista en conservación británico Alan Chandler. Los argumentos de premiación subrayaron que la propuesta reconciliaba dos posiciones potencialmente antagónicas, la conservación y la renovación.

El edificio, que desde sus inicios aspiraba a la condición de *palacio*, había sido encargado en 1872 por el senador y hombre de negocios Luis Pereira al arquitecto francés Lucien Hénault, que residía en Santiago desde 1856, adonde había llegado para realizar proyectos para el estado. El diseño neoclásico del palacio mantenía las fachadas continuas características de la tradición local, en un gran lote de 36,33 x 58,45 metros que, pesar de sus generosas dimensiones, ocupaba apenas un quinto de una de las manzanas de gran superficie, típicas del centro de Santiago.

El Palacio se adaptaba al sistema urbano histórico de la ciudad, signado por la linealidad ortogonal de la cuadrícula de las leyes de Indias pero, sobre todo, por su manifestación espacial afirmada en la rotunda presencia de fachadas continuas. Esa disciplinada alineación implicaba una suerte de desafío a fines del siglo XIX, en cuanto limitaba los recursos disponibles para otorgar un destaque volumétrico a edificios de aspiración palaciega, que necesitaban reflejar el orgullo de sus propietarios. Esos recursos debían desplegarse en la superficie más bien plana de las fachadas que, en el caso del Palacio Pereira, se permiten los relieves necesarios para exhibir columnas exentas en el pórtico de entrada. Negociando esta tensión entre lo plano y lo volumétrico, la fachada sobre la calle Huérfanos realiza una elegante transición de las pilastras chatas a las columnas exentas que enmarcan el portal mediante pares de semi-columnas. Contrasta con la fachada sobre calle San Martín, cuya organización repetitiva y plana se resuelve sólo con pilastras. La elaborada organización neoclásica de las fachadas es el preludio de uno de los rasgos sobresalientes del edificio: el transepto interior cubierto por una claraboya vidriada, con sus fachadas interiores de rico orden neoclásico.

Figura 1: Palacio Pereira, 1915 (Revista Zig Zag, 2 septiembre 1916)

Figura 2: Transepto (Revista Zig Zag, 2 septiembre 1916)

El transepto es un rasgo de radical modernidad para el fin de siglo XIX, ya que reemplaza al tradicional primer patio abierto, que había comenzado su transformación tipológica, primero, al plantearse techado con una claraboya de vidrio sobre cabriadas de hierro, y que ya en este caso toma la forma de dos naves longitudinales

cruzadas: suerte de transepto luminoso, cubierto por estos recursos constructivos entonces novedosos. Pero este espacio conserva la imagen de un espacio exterior, tratado con la misma intensidad de elementos de arquitectura, bases, pilastras y cornisas que lo revisten de dignidad hasta la cornisa, por arriba de la cual la decoración se hace más ascética, dando lugar a un orden manifiestamente utilitario para recibir las cabriadas prefabricadas de la claraboya. Los pisos del transepto eran originalmente de mármol (se perdieron por completo) y estaba adornado con plantas, esculturas de bronce y muebles de mimbre y caña, todos elementos alusivos a su carácter de exterior.

El desafío de este proyecto consistía en la restauración, la ampliación y reutilización de un edificio que podía considerarse una verdadera ruina (un tercio del edificio original se había perdido). Como tal, no solo presentaba la dificultad de estabilizar y poner en forma el edificio, también la de revalorizar algunos de los atributos de la ruina misma. Testimonio del paso del tiempo, de una historia de vicisitudes, el estado ruinoso era una cualidad estética en sí misma. La completa restauración del edificio "a nuevo" hubiera borrado esas cualidades. Cabe recordar que Puga había construido muchos años antes una obra de deliberado primitivismo, la casa Larraín en Bahía Azul (Chile, 2002), suerte de imaginaria ruina de la que solo hubiera sobrevivido el áspero y duro hormigón, y a la que solo después se hubieran agregado ventanas, cerrando los vanos brutos⁴. Es una sensibilidad que anticipa el interés por revalorizar los aspectos ruinosos del Palacio Pereira, que debido al largo tiempo que el edificio había permanecido abandonado, eran de muy intensa presencia. La preferencia por hacer hablar esos aspectos deteriorados se manifiesta en la decisión de conservar descubiertos los muros que habían perdido su revoque revelando el ladrillo de los muros, no reponer los entresijos caídos y dejar expuesta la antigua techumbre en algunos tramos donde se habían perdido los cielorrasos. También la decisión de conservar, hasta donde fuera posible, las superficies deslucidas del estuco y los colores variables de las superficies interiores. Estas fueron tratadas minuciosamente para estabilizar esa pátina que solo el tiempo puede otorgar, con sus tonalidades y texturas irregulares. Hay un interés no solo en el valor testimonial de esas superficies, también en su valor estético y su carácter, entendiendo que es su propia historia, es decir el largo trascorrir de todos los años, tanto los de brillo y como los de decadencia, lo que convierte al Palacio Pereira en un hecho único (algo análogo a los "hechos urbanos" a que se refería Aldo Rossi).

Así como el *ready-made* en el arte del siglo XX era una declaración que necesitaba de un señalamiento (la recontextualización que proveía la galería o el museo) la revalorización de la ruina exige de gestos visibles que evidencien su nueva categoría: no ya la de lo abandonado, sino la de lo reencontrado. Además de la estabilización, limpieza y dosificada restauración, el deterioro necesitaba ser rodeado de un marco que lo señalara y lo dignificara.

Figura 3: Transepto (Foto: Nicola Goretti)

Figura 4: Transepto Detalle (Foto: Nicola Goretti)

Dos aspectos contribuyen aquí al “señalamiento” de la ruina. Por un lado el contraste que ofrecen superficies y materiales nuevos, incorporados en evidente contemporaneidad, y que por sus características ofrecen un contrapunto a la irregularidad y la rusticidad de la ruina. Tal el caso de las brillantes escaleras de superficie de revolución forradas en bronce intencionadamente liso. Por el otro, los elementos de escala que transfiguran espacialmente los espacios anteriores, como el nuevo patio, que establece un contrapunto con el espacio del transepto. El efecto se completa por los materiales nuevos: hormigón, vidrio y acero, y el reemplazo de los pisos del transepto por fina madera, que contradice el espíritu original del patio como exterior y lo redefine como un franco interior, en inteligente contrapunto con el patio abierto cuyo piso es de piedra rústica.

Figura 5: Escalera revestida en bronce (Foto: Nicola Goretti)

Figura 6: Patio (Foto: Nicola Goretti)

El edificio presentaba otro desafío más práctico, la ampliación para el desarrollo del programa del Ministerio. Desafío subrayado porque la superficie de nueva construcción casi triplicaba la del Palacio existente, con lo que el carácter del viejo edificio podía quedar oscurecido por el de las nuevas construcciones. Este peligro fue neutralizado por la ingeniosa y elegante manera en que se entretrejen las nuevas superficies con las existentes sin alterar la estructura tipológica original. En primer lugar, gracias a la decisión de recrear el patio posterior con una estructura completamente nueva (el patio original se había perdido en su totalidad). En segundo lugar, ocupando buena parte del subsuelo, y en tercer lugar, extendiendo sobre el nivel del segundo piso del palacio nuevas superficies cuyos techos no alteran la percepción del palacio histórico, sino que juegan como un elemento más de elegante señalamiento.

El nuevo patio se encuentra en diálogo y contraste con el transepto. Su estructura rítmica remeda la propia rítmica de la fachada clásica, y la separación de sus columnas distanciadas 1,59 metros, coincide exactamente con el ritmo de los vanos antiguos presentes en el lado este del patio, resultando en un intercolumnio de apenas 1,34 metros.

Figura 7: Patio (Foto: Nicola Goretti)

Pero estas columnas están concebidas como pórticos triangulados de múltiples órdenes (triple y doble, abarcando cinco niveles altos, que pueden ser leídos también como doble-simple-doble). La cambiante dirección de las columnas, ofrece una expresión muscular, tensa y elegante, que también provee rigidez contra los temblores. La forma avanzada de la parte superior e inferior de estas piezas trianguladas, permite que queden libres las esquinas, dando sugestiva resolución al conflicto clásico de la columna interna de la esquina del patio, que al ofrecer un vacío en los rincones interiores establece un irónico contraste con las pilastras clásicas que aparecen plegadas en las esquinas interiores del transepto.

Figura 8: Pilastras en el ángulo interior del transepto (Foto: Nicola Goretti)

Figura 9: Ángulo interior del patio sin columna (Foto: Nicola Goretti)

Si bien el patio está dominado por la presencia de la estructura de hormigón, cada piso, vidriado, avanza levemente sobre el inferior, de modo que todo el conjunto se va cerrando hacia arriba dando una proporción de palacio romano al patio, con el techo avanzando aún más hasta cerrar un rectángulo de cielo casi cuadrado, que contrasta con el cielorraso de madera colorada del cielorraso. El receso de cada piso obedece también al deseo de evitar una superficie continua espejada, explica Cecilia Puga, matizando con sombras los ventanales, evitando el efecto *curtain wall*, y recreando la “condición galería”, en sus propias palabras.⁵

El toque de color de los cielorrasos de madera rojiza da un clima de contemporáneo optimismo al patio. En su lado norte, el último piso se resuelve como una terraza cubierta, de modo que la luz del norte llena más generosamente el patio y la gran superficie que queda visible del cielorraso lo tiñe de color. El hormigón gris claro, ultra liso, contrasta con la rugosidad de los adoquines de piedra que cubren el piso del patio. El ladrillo desnudo de la ruina contrasta con las carpinterías blancas y el estucado del transepto también claro. Los pisos de madera oscura de los interiores completan una paleta de colores en constante contrapunto entre los materiales del presente y las subsistencias del pasado.

La completa separación entre las viejas y las nuevas estructuras asegura un comportamiento independiente en caso de sismo, atendiendo a su diferente rigidez. En este sentido, la vieja estructura muraria fue reforzada, principalmente mediante el anclaje de los entrepisos en los muros. En la biblioteca de la planta baja así como

en una habitación que la enfrenta al otro lado del transepto (ambas habían perdido los entresijos originales) hay series de columnas de hormigón que, separándose de los muros originales, sostienen los pisos superiores. Todo el esquema del edificio está concebido para permitir un doble movimiento, el de los funcionarios del Ministerio con sus áreas reservadas, y el del público general que puede acceder al programa museístico y de extensión, que ocupa la planta baja y que se extiende al acceso al auditorio en el primer subsuelo a través de una escalera que desciende desde el patio. Auditorio con doble ataque, que también es accesible desde el área ministerial. Un patio sumergido permite, a través de otra escalera, vincular las áreas más públicas del Ministerio con el patio, en tanto un par de ascensores y escaleras internas aseguran el movimiento vertical entre las oficinas. El público se mueve por los ejes centrales del antiguo palacio, en tanto las circulaciones del Ministerio se realizan por un anillo perimetral otorgando claridad y naturalidad a ambas circulaciones.

El proyecto del Palacio Pereira resiste toda tentación de gestos que hubieran denotado hacia el exterior la transformación radical que implicaba el nuevo programa. Los techos, que ahora lo cubren como un elegante sombrero, son el único rasgo que asoma sobre sus fachadas, y aun así, no son visibles desde las calles. El sofisticado tratamiento de restauración, conservando los atributos de la ruina, pero convirtiéndolos en un rasgo optimista de identidad y de carácter, es exaltado por la discreta pero potente expresión de las nuevas estructuras. No es sólo la sensibilidad a lo existente lo que ha conseguido tan excelente resultado, sino también la habilidad para tratarlo con naturalidad, con interés pero sin solemnidad. Un tono que se hace visible en detalles como el nuevo cielorraso en los pisos superiores, que se había perdido, y en lugar de la reconstrucción de su ornamentación tridimensional se prefirió materializarlo con un cielorraso liso, "bidimensional" en las palabras de Puga, decorado con una serigrafía que recrea un patrón diseñado por William Morris en 1870. Si en algunos puntos se dejaron visibles los cielorrasos de quincha, en otros, se utilizaron materiales contrastantes como las estanterías de la biblioteca, que funcionan también como virtuales muros.

Es esta sensibilidad en el tratamiento de lo existente lo que debe considerarse modélico, tanto como la decisión de conservar y reutilizar el edificio, que ya estaba en el programa, y que traza el camino de una arquitectura que se reconoce sustentable en la convergencia de una necesidad ambiental, una sensibilidad cultural y una conciencia práctica que rechaza la mera museificación, para mantener así vivo y útil el patrimonio construido.

PLANTA BAJA Y ENTREPISO

Figura 10: Planta Baja (Fuente: Cecilia Puga, Paula Velasco, Alberto Moletto)

Figura 11: Secciones Longitudinales (Fuente: Cecilia Puga, Paula Velasco, Alberto Moletto)

OBRA: Nueva sede del Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio / Recupero del Palacio Pereira

Autores: Cecilia Puga (Líder de proyecto) Paula Velasco, Alberto Moletto

Colaboradores: Sebastián Paredes, Osvaldo Larraín, Emile Straub, Danilo Lazcano, arqs.

Consultores restauración: Alan Chandler, Fernando Pérez, Luis Cercós

Ingeniería estructural: Pedro Bartolomé, Cristian Sandoval

Consultores: Neftalí Garrido, Alejandra Jobet (Cielorrasos tensados) Alexandra Edwards, Carolina Delpiano (Diseño interior) Gabriela Villalobos, Rebecca Emmons (Video e imágenes) Alejandro Luer, Francisca Navarro (Modelos) Gonzalo Puga, Claudio Cornejo (Señalización) Pascal Chautard (Iluminación) Felipe Fontecilla (Registro fotográfico)

Dirección de obra: Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas

Comitente: Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio de Chile

Superficie sitio: 1.800 m²

Superficie construida: Edificio histórico 1.792 m² / Nueva construcción: 4.675 m²

Ubicación: Santiago, Chile

Costo: U\$S 18.000.000

Año proyecto: 2013-2014 / Construcción: 2017-2019

Cecilia Puga y Paula Velasco y Alberto Moletto tienen sus estudios profesionales en Santiago de Chile.

Fotos 2024: gentileza Nicola Goretti

NOTAS

¹ Arquitectos: Cecilia Puga, Paula Velasco, Alberto Moletto / Colaboradores: Sebastián Paredes, Osvaldo Larraín, Emile Straub, Danilo Lazcano / Consultores Restauración: Alan Chandler, Fernando Pérez, Luis Cercós

² Palabras de Emilio de la Cerda, entonces Subsecretario de Patrimonio Cultural de Chile, en: Puga, Cecilia. "Palacio y Ruina: Patrimonio Renacido", *Summa+*, Buenos Aires: Donn, 2021, N°187, pp.28-47

³ "El lugar y su historia", Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Gobierno de Chile, 7 de noviembre 2025, <https://palaciopereira.cl/historia/>

⁴ Puga, Cecilia. "Fuerza de Contacto", Casa en Bahía Azul, Los Vilos, Chile. *Summa+* N°124, Buenos Aires: Donn, Septiembre 2012, pp.26-31

⁵ Puga, Cecilia, conferencia ofrecida en la Universidad Torcuato Di Tella, 13 de noviembre 2025

REFERÊNCIAS:

ArchDaily. "Palacio Pereira / Cecilia Puga + Paula Velasco + Alberto Moletto", Acesso em 27 Outubro 2025.

<https://www.archdaily.cl/cl/955432/recuperacion-palacio-pereira-cecilia-puga-plus-paula-velasco-plus-alberto-moletto>,

Consejo de Monumentos Nacionales de Chile <https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/palacio-pereira>, Acesso em 7 de novembro 2025,

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Gobierno de Chile, "El lugar y su historia", Acesso em 7 de novembro 2025, <https://palaciopereira.cl/historia/>

Palacio Pereira, Centro de Extensión "El Lugar y su Historia", Acesso em 27 Outubro 2025. <https://palaciopereira.cl/>

Puga, Cecilia. "Palacio y Ruina: Patrimonio Renacido", *Summa+* N°187, Buenos Aires: Donn, Septiembre 2021, pp.28-47

Puga, Cecilia. "Fuerza de Contacto", Casa en Bahía Azul, Los Vilos, Chile, *Summa+* N°124, Buenos Aires: Donn, Septiembre 2012, pp.26-31

Servicio Nacional de Patrimonio Cultural <https://www.patrimoniocultural.gob.cl/multimedia/palacio-pereira> Acesso em 7 de novembro 2025,

BIOGRAFIA:

Fernando Diez (Buenos Aires, 1953) Arquitecto, editor, crítico y profesor de urbanismo y teoría de la arquitectura. Doctor por la UFRGS, Brasil, es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. Autor de numerosos libros, entre ellos, "*Buenos Aires y algunas constantes en las transformaciones urbanas*" (Belgrano, 1996) "*Crisis de autenticidad*" (*Summa+*, 2008); *Unsettling Agenda* (Austin Texas, 2016). Director Editorial de *Summa+* (1994-2023). Integra la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, la Academia Nacional de Bellas Artes, y la Academia de Arquitectura y Urbanismo.